

Organizadores
José Sérgio da Silva Cristóvam
Ariê Scherreier Ferneda

Prefácio
Caroline Müller Bitencourt

DIREITO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Anais

**Congresso Internacional sobre Governança Pública e Inovação
&
Congresso Internacional de Sustentabilidade, Inovação e Direitos
Humanos**

UFSC

PRISMA
ASSESSORIA EDITORIAL

ORGANIZAÇÃO:

José Sérgio da Silva Cristóvam
Ariê Scherreier Ferneda

PREFÁCIO:

Profa. Dra. Caroline Müller Bitencourt

DIREITO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ANAIS:

CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE GOVERNANÇA PÚBLICA E INOVAÇÃO

&

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

GRUPO DE ESTUDOS EM DIREITO PÚBLICO (GEDIP)

1ª EDIÇÃO

2023

Copyright© 2023 by José Sérgio da Silva Cristóvam e Ariê Scherreier Ferneda

Diagramação: Prisma Assessoria Editorial

Capa: Prisma Assessoria Editorial

Revisão Geral: Ariê Scherreier Ferneda

Organização: José Sérgio da Silva Cristóvam e Ariê Scherreier Ferneda

Prefácio: Caroline Müller Bitencourt

O conteúdo desta obra é de responsabilidade dos(as) autores(as) e não expressa posição técnica ou institucional dos(as) Organizadores(as), da Universidade Federal de Santa Catarina ou do Prisma Assessoria Editorial. Da mesma forma, o conteúdo de cada resumo é de inteira e exclusiva responsabilidade de seus(as) respectivos(as) autores(as). Assim como o padrão ortográfico, o sistema de citações e referências bibliográficas são prerrogativas de cada autor(a).

Catálogo na fonte pela Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina.

C749d Congresso Internacional sobre Governança Pública e Inovação (2023 : Florianópolis)
Direito, tecnologia e inovação [recurso eletrônico] : anais / Congresso Internacional sobre Governança Pública e Inovação, Congresso Internacional de Sustentabilidade, Inovação e Direitos Humanos ; organização, José Sérgio da Silva Cristóvam, Ariê Scherreier Ferneda. – Florianópolis : UFSC, 2023.
230 p.

E-book (PDF)
ISBN 978-85-8328-229-7

1. Direito público – Congressos. 2. Tecnologia. 3. Inovação. I. Cristóvam, José Sérgio da Silva. II. Ferneda, Ariê Scherreier. III. Universidade Federal de Santa Catarina. IV. Congresso Internacional de Sustentabilidade, Inovação e Direitos Humanos (2023 : Florianópolis, SC). V. Título.

CDU: 342

Elaborada pela bibliotecária Dênira Remedi – CRB-14/1396

Direito, Tecnologia e Inovação © 2023 by José Sérgio da Silva Cristóvam and Ariê Scherreier Ferneda is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

ORGANIZAÇÃO:

José Sérgio da Silva Cristóvam
Ariê Scherreier Ferneda

COMISSÃO CIENTÍFICA:

Amanda Machado de Liz (UnB)
Ana Larissa da Silva Brasil (UFSC)
André Afonso Tavares (UNISC – Coruña/Espanha)
Antônio Leonardo Amorim (UFSC)
Caio Monteiro Mota Lima (UFSC)
Danna Catharina Mascarello Luciani (PUCPR)
Everton Jonir Fagundes Menengola (PUCPR)
Giulia de Rossi Andrade (PUCPR)
José Carlos Loitey Bergamini (UFSC)
Juliana Horn Machado Philippi (UFPR)
Larissa Rocha de Paula Pessoa (UERJ)
Lucas Bossoni Saikali (UFPR)
Marcelo Boss Fabris (UFSC)
Marcos Guilherme Rodrigues Mafra (PUCPR)
Melissa Trento (PUCPR)
Miriam Olivia Knopik Ferraz (PUCPR – Sapienza/Itália)
Pedro Germano dos Anjos (UESC)
Poliana Ribeiro dos Santos (UFSC)
Thanderson Pereira de Sousa (UFSC – Sorbonne/França)
Victor Antonio Cecyn (UNIVALI)

1ª EDIÇÃO

2023

SUMÁRIO

PREFÁCIO	16
APRESENTAÇÃO	18
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO	19
PAÍSES PARTICIPANTES.....	21
REALIZAÇÃO	21
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES	22
RESUMOS	23

A CONTRIBUIÇÃO DOS *OFFSETS* PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS INTERNACIONAIS BRASILEIRAS

Joana Stelzer

Maurício Dal Pozzo Schneider

Thyago de Pieri Bertoldi

PROCESSOS APOIADOS EM ALGORITMOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PROBLEMA DA REDUÇÃO DA REALIDADE A DADOS: A NECESSIDADE DE GARANTIR UM CONTRADITÓRIO ALGORITMICO.....

André Afonso Tavares

O CONFLITO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA COM A CONFIDENCIALIDADE DA ARBITRAGEM PARA A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Amanda Bertazi Viana Ferreira

Alice Minatto Alexandre

Ana Paula Maier

ASSÉDIO NO AMBIENTE ACADÊMICO: UMA ANÁLISE SOBRE A POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO ADOTADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Maria Eduarda de Souza

Maria Eduarda Zunino de Souza

Victoria Fernandes de Moraes

CONTRIBUIÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EFICIÊNCIA DO SETOR PÚBLICO

Izabela Maria Costa de Santana

Emmanuel Antônio Oliveira Ferreira de Mendonça

AS TENTATIVAS DE FRAUDE NA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NOS TEMPOS DAS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS: A NECESSIDADE DO DIÁLOGO ENTRE JURIMETRIA E *DATA ETHICS* 36

João Teixeira Fernandes Jorge

A IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, TENDO-SE COMO REQUISITO DE VALIDADE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO VIRTUAL 38

Evaldo José Guerreiro Filho

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DO CIDADÃO 44

Tatiana dos Santos Schuster

A PROGRESSÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À LUZ DA PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE..... 46

Lucas Soares de Carvalho

Tayná Barros de Carvalho

Victória Cássia Mozaner

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS *BIG TECHS* DIANTE DO COMBATE À DESINFORMAÇÃO 49

Alana Maria Passos Barreto

O DESVIO DE FINALIDADE NA DESAPROPRIAÇÃO: ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ..51

Bianca Wichoroski

Lucas Simplicio Furlan

ÁREAS PROTEGIDAS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E SUSTENTÁVEL 53

Rhadson Rezende Monteiro

A UTILIZAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA ABORDAGEM DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO BRASIL..... 55

Lucas Soares de Carvalho

Tayná Barros de Carvalho

Victória Cássia Mozaner

CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES: O DIREITO À INTIMIDADE E O PAPEL REGULATÓRIO DO ESTADO NA ERA DA SOCIEDADE DIGITAL 58

Lucas Soares de Carvalho

Tayná Barros de Carvalho

Victória Cássia Mozaner

AS INTERFACES ENTRE O USO DO RECONHECIMENTO FACIAL NA SEGURANÇA PÚBLICA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 60

Fernandes Reis de Almeida Filho

Rodolfo Henrique Fernandes

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL E O AUXÍLIO EMERGENCIAL..... 63

Fellipe Guerin Leal

Marcelo Boss Fabris

REGIME JURÍDICO DAS APIS DE NATUREZA PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 67

André Afonso Tavares

GOVERNO DIGITAL E O TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES..... 69

Júlia Oselame Graf

FOTOJORNALISMO E TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS: O COMBATE À FOME E A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 71

Lauriano Benazzi

CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO NA PERSPECTIVA ESG 73

Bruno Teixeira Peixoto

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE ACERCA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES..... 75

Adiva Cardoso Ferreira Júnior

Rebecca Vieira Farias

Carleane Santos de Souza

DIREITOS HUMANOS E SUSTENTABILIDADE: LIMITES E POSSIBILIDADES.. 77

Guilherme Baggio Costa

SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PROMOVENDO PRÁTICAS RESPONSÁVEIS..... 79

Guilhardes de Jesus Júnior
Rafael Freire Ferreira
Adiva Cardoso Ferreira Júnior

GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DO ORÇAMENTO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 2018 A 2022..... 84

Israel Pedro Dias Ribeiro
Vinicius Augusto da Silva Vasconcelos Nunes

GOVERNANÇA AMBIENTAL INTEGRADA: A RELAÇÃO ENTRE O CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO, O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PRÁTICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS RUMO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)..... 87

Rhadson Rezende Monteiro

GOVERNANÇA DIGITAL E ALGORITMIZAÇÃO: PERSPECTIVAS DE VIOLAÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 89

Bruno Mello Corrêa de Barros Beuron
Thiago Antônio Beuron Corrêa de Barros
Daniela Richter

GOVERNANÇA, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: A INSTALAÇÃO DO PORTO SUL EM ILHÉUS, BAHIA..... 91

Vinicius Augusto da Silva Vasconcelos Nunes
Rhadson Rezende Monteiro
Israel Pedro Dias Ribeiro

AVANCES TECNOLÓGICOS E INNOVACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 94

Juan Francisco Diaz

ÉTICA NO MUNDO CYBERJURÍDICO: UMA NECESSÁRIA ABORDAGEM ÉTICA PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SOB O OLHAR DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS..... 96

Rafaela dos Reis Baldissera
Lucas Luciano Kuhn

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UM AUXÍLIO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 98

Adivé Cardoso Ferreira Júnior

Carleane Santos de Souza

Rebecca Vieira Farias

NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS NA GESTÃO PÚBLICA COMO BARREIRA NO ACESSO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS DESVALIDOS EM ANGOLA..... 100

Manuel Fernando

O DIREITO À PRIVACIDADE E O PARADIGMA DAS NOVAS TECNOLOGIAS ..102

Raíldes Pereira Santos

O TORTUOSO CAMINHO PARA A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO A PARTIR DA CONSOLIDAÇÃO DO GOVERNO DIGITAL NO BRASIL 104

Catrine Cadja Índio do Brasil da Mata

Kalita Macedo Paixão

Vinicius Nascimento Santos

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS DECISÕES JUDICIAIS E O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL 106

José Cairo Júnior

PARADIGMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA E INOVAÇÃO DIGITAL: A LEI N.º 14.192/2021 109

Elias Marcos Gonçalves dos Santos

REVISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO MÉRITO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL..... 111

Brenda Lúcio Pinho

Eduarda Alves Lopes e Silva

Laura Beatriz Klöppel

A JURIDICIDADE DA EXIGÊNCIA DOS PROGRAMAS DE INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS À LUZ DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO LICITATÓRIO..... 113

Eduarda Duarte Ferreira

Luísa Tramarin Hoffmann

Natacha Back

A INCOMPATIBILIDADE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ISAAC NA TOMADA DE DECISÕES NO ÂMBITO DO INSS E O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 117

Cassio Ceconello Filho
Enzo Rebêlo Gazziero
Marina Gradin Betiolo

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREA URBANA – DIREITO A MORADIA 120

José Marcelo Santana

EDUCAÇÃO ÉTICA: O PODER TRANSFORMADOR DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO SERVIÇO PÚBLICO..... 122

Almeciano José Maia Junior

E-DEMOCRACIA: O PAPEL DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CIDADÃO NA TOMADA DE DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL 124

Karyson Phelippe de Souza

PARTICIPAÇÃO DE UNIVERSIDADE PÚBLICA NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA E A RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO 130

Otávio Augustus Carmo

A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL 132

Angela van Erven Cabala

O RECONHECIMENTO FACIAL NO BRASIL: PROJETOS DE LEI E REGULAÇÃO SOCIAL..... 134

Julia Ribeiro Ferreira
Bruno de Oliveira Ribeiro

A INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E DE GÊNERO: AGENTES PÚBLICOS E O DESRESPEITO FRENTE AO DEBATE COLETIVO DO ACESSO À SAÚDE FEMININA 136

Isabella Cristina dos Santos Dutra

Nicole de Oliveira e Vitória
Rafaela Alvim Fernandes de Oliveira

OS ASPECTOS DO DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS, A PARTIR DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....138

Ana Beatriz Fernandes de Almeida
Lívia Mariane Couto Monteiro

A INCIDÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL A PROTEÇÃO DE DADOS NA REGULAMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS.....141

Lívia Mariane Couto Monteiro

A IMPLEMENTAÇÃO DE *E-MARKETPLACE* PÚBLICO COMO FORMA DE DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....144

Fernanda Fagundes Senna Borges

CONTRIBUIÇÕES DA GOVERNANÇA PÚBLICA DIGITAL E DA PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO PARA AGENDA DAS NAÇÕES UNIDAS 2030: MECANISMOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS INOVADORAS NO ODS 16148

Betieli da Rosa Sauzem Machado
Camila Lemos de Melo
Ricardo Hermany

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) ENQUANTO MEDIDA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO NACIONAL NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONCERTADA, GOVERNANÇA E INOVAÇÃO.....151

Jane Hilda Mendonça Badaró

O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ERA DIGITAL NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL: CONTRIBUIÇÕES PARA O OBJETIVO 16 DA AGENDA 2030 DA ONU154

Karol Elis Kellermann Rohde
Caroline Müller Bitencourt

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E CORRUPÇÃO: A NECESSIDADE DA EXIGÊNCIA DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE PARA PREVENÇÃO DE PRÁTICAS CORRUPTIVAS157

Chaiene Meira de Oliveira

BOAS PESSOAS NA POLÍTICA: PRELIMINAR DE PROPOSTA DE UM ARCABOUÇO DE PROTEÇÃO E INCENTIVOS QUE PERMITA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS QUE POSSAM CONTRIBUIR NA POLÍTICA.....159

João Vargas Leal Júnior

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRENÇA: DIREITOS FUNDAMENTAIS SUB JUDICE DE PARÂMETROS DE NOVAS TECNOLOGIAS 161

Amanda Regina Coutinho da Silva

Lucieny Magalhães Machado Pereira

O DIREITO DE HERANÇA BRASIL – CHINA: CHOQUE OU ENCONTRO DE CIVILIZAÇÕES?.....163

Marcos Marques Silva

Pedro Germano dos Anjos

PROJETO PROTEGER TERESÓPOLIS – RELATO DE EXPERIÊNCIA.....166

Lucas Costa Coelho

O USO DA FERRAMENTA *E-NATJUS* COMO SUBSÍDIO PARA A AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: DOMANDO O “TOURO DE CRETA NEOCONSTITUCIONALISTA”167

Pedro Germano dos Anjos

GOVERNANÇA DIGITAL E SUSTENTABILIDADE: A TRANSFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES E POTENCIALIDADES DE APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES).....169

Rhadson Rezende Monteiro

Rafael Bertoldo dos Santos

Lahiri Lourenço Argollo

O INCENTIVO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS VERDES COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES PELO CLIMA (CLIMATE SMART CITIES) NO BRASIL171

Letícia Schröter Brognoli

OS BENEFÍCIOS DA APLICABILIDADE DO SISTEMA DE GOVERNANÇA PARA ADEQUAÇÃO DE EMPRESAS À LGPD.....	178
Clair Kemer de Melo Danielle Taques Leite	
CIDADES INTELIGENTES SOB A ÓTICA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.....	180
Larissa Moreira Martins de Lara Clair Kemer de Melo	
O AVANÇO DO GOVERNO DIGITAL NO BRASIL E OS DESAFIOS FRENTE AO ANALFABETISMO TECNOLÓGICO.....	183
Catrine Cadja Índio do Brasil da Mata Vinicius Nascimento Santos	
CONTRATOS INTELIGENTES COMO CAMINHO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	185
Murilo Cristian Araújo Belém	
NOVAS TECNOLOGIAS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: O PARADOXO JURÍDICO DA SOCIEDADE DIGITAL	188
Guilherme Baggio Costa Lucieny Magalhães Machado Pereira	
O TRABALHO ESCRAVO MODERNO COMO CONSEQUÊNCIA DO TELETRABALHO RESULTANTE DA PANDEMIA DE COVID-19.....	190
Mithiane Cordova de Oliveira	
IMPLEMENTAÇÃO IRRESTRITA DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A PERCEPÇÃO DOS(AS) USUÁRIOS(AS) FACE A MANUTENÇÃO DE INOVAÇÕES IMPLEMENTADAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19	192
Laís de Castro Fidelis Peixoto Bezerra Lucieny Magalhães Machado Pereira	
A IMPORTÂNCIA DA SIGILOSIDADE NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE E O USO DE TECNOLOGIAS PARA O ACOMPANHAMENTO DE CASOS: A EXPERIÊNCIA DO PROVITA-BA NO CONTEXTO DA COVID-19	194

Anhamoná Brito

GOVERNANÇA E INOVAÇÃO NA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS NA AMAZÔNIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS LEGAIS197

Edinaldo Inocêncio Ferreira Junior

GOVERNANÇA COMO CONTEÚDO PARA TUTELA DE UMA POLÍCIA CIVIL COM CAPITAL TRANSPARENTE E SUSTENTÁVEL.....199

Eduardo Paixão Caetano

GOVERNANÇA PÚBLICA DIGITAL E O MARCO LEGAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA201

Lílian de Brito Santos

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE: O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE COMO PROPULSORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS203

Bruno Mello Corrêa de Barros Beuron

Daniela Richter

Thiago Antônio Beuron Corrêa de Barros

TRIBUTAÇÃO DE TRANSAÇÕES EM *GAMES ON-LINE*: NECESSIDADE DE SOLUÇÕES LEGISLATIVAS PARA NOVAS REALIDADES TECNOLÓGICAS205

Joseph Murta Chalhoub

Pedro Germano dos Anjos

VISTO E CONTROLE MIGRATÓRIO COMO MEIO DE INTEGRAÇÃO DO MIGRANTE AO ESTADO DE DESTINO207

Yury Augusto dos Santos Queiroz

ANÁLISE COMPARATIVA DAS POLÍTICAS MIGRATÓRIAS PARA VENEZUELANOS NO BRASIL E NO CHILE209

Ana Laura Gonçalves Chicarelli

Victoria Mossini Augusto

O DIREITO FUNDAMENTAL AUTÔNOMO À PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 115/2022210

Poliana Ribeiro dos Santos

TECNOLOGIAS EMERGENTES EM CIDADES INTELIGENTES: A CARTA BRASILEIRA PARA CIDADES INTELIGENTES E O CENÁRIO DAS CAPITAIS DA REGIÃO SUL DO BRASIL212

Ariê Scherreier Ferneda

PERFIL MIGRATÓRIO DA CIRCUNSCRIÇÃO DE MARÍLIA/SP A PARTIR DA LEI Nº 13.445/2017.....214

Ana Laura Gonçalves Chicarelli

Victoria Mossini Augusto

A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO SETOR PÚBLICO: CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS.....215

José Carlos Loitey Bergamini

O PROGRAMA DE INTEGRIDADE COMO FERRAMENTA DE INOVAÇÃO NAS EMPRESAS: O ASPECTO NORTEADOR DO COMPLIANCE NA ATUAÇÃO ÉTICA E TRANSPARENTE217

Pedro Henrique Hernandes Argentina

PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS: DISCRIMINAÇÃO CONTRA AGENTES POLÍTICOS OU *KNOW YOUR CUSTOMER*219

Alessandro Fernandes

MONITORAMENTO DE INDICADORES NO CONTEXTO DA GESTÃO EDUCACIONAL NO CEARÁ: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO E INOVAÇÃO (PGI) PARA APOIO À TOMADA DE DECISÕES BASEADAS EM EVIDÊNCIAS NA CREDE 8222

Antonio Carlos da Silva

Cintia Raquel Mendonça Vieira Almeida

Francisco Auricélio Rodrigues Dias

GOVERNANÇA DIGITAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO BRASIL (2006-2022): ESTUDO INICIAL DAS DIVULGAÇÕES CONCENTRADAS NO PORTAL GOV.BR224

Bruna Dias Murbach

GOVERNANÇA COMO CONTEÚDO PARA TUTELA DE UMA POLÍCIA CIVIL COM CAPITAL SOCIAL TRANSPARENTE E SUSTENTÁVEL226

Eduardo Paixão Caetano

OS IMIGRANTES VENEZUELANOS NA CIRCUNSCRIÇÃO DE MARÍLIA: UMA ANÁLISE ENVOLVENDO O TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO.....228

Ana Laura Gonçalves Chicarelli

Victória Mossini Augusto

João Vitor Martin Corrêa Siqueira

NOVAS TECNOLOGIAS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: O PARADOXO JURÍDICO DA SOCIEDADE DIGITAL

Guilherme Baggio Costa¹

Lucieny Magalhães Machado Pereira²

DOI:10.5281/zenodo.10825226

RESUMO: As novas tecnologias representam um desafio jurídico na contemporaneidade. Com o avanço da sociedade tecnológica ou dígito-cêntrica, questiona-se como as novas tecnologias afetam os direitos fundamentais cuja base é a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, inc. III, CRFB)? Essa pesquisa qualitativa, por meio de uma revisão bibliográfica com abordagem hipotético-dedutiva, possui como objetivo geral analisar os impactos positivos e negativos das novas tecnologias à dignidade humana. Como hipótese é importante ressaltar a visão de Bittar que traduz uma reflexão crítica sobre a sociedade digital na compreensão da maneira que a sociedade dígito-cêntrica afeta os direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana. Para Silva (2009, p. 37), “a norma compreende dois conceitos fundamentais, porque em si isoladamente, revelam valores jurídicos: a pessoa humana e a dignidade”. Percebe-se o paradoxo da sociedade digital, pois afeta tanto positivamente quanto negativamente a seara dos direitos plasmados na constituição federal. A pesquisa identificou como efeitos positivos da tecnologia em relação aos direitos fundamentais a ampliação dos direitos culturais e educacionais, aumento da integração global, fomento de pesquisas sem fronteiras no ciberespaço, promoção do desenvolvimento econômico, expansão dos horizontes culturais como acesso às bibliotecas virtuais, documentos, informações etc. Todavia, identificou-se como efeitos negativos cyberbullying, precarização das relações de trabalho, cyberstalking, hackerização de programas e insegurança na administração de dados e informações, mercantilização da privacidade e da informação, surgimento de novos crimes que afetam a dignidade da pessoa humana. O debate carrega novos e velhos riscos para a dimensão das liberdades fundamentais protegidas juridicamente. O direito na Era digital afeta não apenas a esfera jurídica, mas também a antropológica, pois a subjetividade é atravessada pela estrutura tecnológica, conformando o humano na lógica da modernidade líquida. Isto quer dizer que o digital, o imaterial, o impalpável são valorizados na nova dinâmica social, promovendo a hipervelocidade das relações. A realidade digital afeta o humano na direção de projetar a ideia de um hiper corpo, ou seja, a constituição de um corpo que não adocece, não envelhece, não sofre e não carece de necessidades, o que não condiz com a realidade material dos seres humanos na sociedade. A perspectiva tecnológica de um hiper corpo marginaliza o corpo humano real, tensionando os direitos fundamentais já conquistados constitucionalmente, repensando as reivindicações jurídicas da pessoa humana situada na sociedade dígito-cêntrica. Concluiu-se que as novas tecnologias afetam positiva e negativamente os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, confirmando a hipótese de que a sociedade tecnológica modificou os paradigmas do direito. Cabe ao direito público estar atento ao avanço da tecnologia que afeta diretamente os direitos fundamentais e torna o tema relevante e necessário para o debate jurídico hodierno.

¹ Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisador. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC. E-mail:

guilhermebaggiocosta@hotmail.com . Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7473250407347470>

² Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Especialista em Direito Constitucional (UNIBRASIL), em Estado Democrático de Direito – Escola do Ministério Público (FEMPAR), e, em Direito Civil e Processual (ACE FGG). Advogada. Professora. Pesquisadora. E-mail: lucienymmp@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0707202257646222>

Palavras-chave: Direito Público; novas tecnologias; direitos fundamentais; sociedade tecnológica.

REFERÊNCIAS

BITTAR, Eduardo C. B. A Teoria do Direito, a Era Digital e o Pós-Humano: o novo estatuto do corpo sob um regime tecnológico e a emergência do sujeito pós-humano de direito. **Revista Direito e Práxis**, [S.L.], v. 10, n. 2, p. 933-961, jun. 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/2179-8966/2018/33522>.

BITTAR, Eduardo C.B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. **Curso de Filosofia do Direito**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

BITTAR, Eduardo C.B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. **Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática da monografia para cursos de direito**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

MORAES, Alexandre. **Direito Constitucional**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999.

PIOVESAN, Flavia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 20ª ed. São Paulo: SARAIVA, 2022.

RAMOS, Flamarion Caldeira; Melo, Rúrion; Frateschi, Yara. **Manual de Filosofia Política: para os cursos de teoria do estado e ciência política, filosofia e ciências sociais**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.

SILVA, José Afonso da. **Comentário Contextual à Constituição**. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2016.

